

**FILIPP PROUZ QALAMIGA MANSUB “BRISTOLDAGI QOTILLIK”
(BRISTOL MURDER) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI INGLIZ
TILIDAN O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI MUOMMOLARI**

Jabborova Zebiniso Islom Qizi

Termiz davlat universiteti, Gid hamrohligi va tarjimonlik

faoliyati yo'nalishi talabasi

Email: zjabborova02@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Filipp Prouz tomonidan yozilgan— “Bristoldagi qotillik” asari tarkibidagi antroponimlarning ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasini va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta‘sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to‘qima bo‘lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o‘ylab topilgani, so‘ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o‘zbek tiliga o‘girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: antroponimlar, transliteratsiya, ingliz-o‘zbek tarjima, leksikologiya fonetika ,orfografiya.

ABSTRACT

This article, written by Philip Prouse, analyzes the translation of anthroponyms from English into Uzbek in The Murder in Bristol and their factors, taking into account the factors influencing the reader's understanding of it from a linguistic point of view. Because the names chosen as objects are textured, the names of the characters are preceded by their function and character in the work, and then put into linguistic patterns. As a result, the article offers templates for the translator to analyze them etymologically, lexicologically, semantically and phonetically before translating them into Uzbek.

Keywords: anthroponyms, transliteration, English-Uzbek translation, lexicology, phonetics, spelling.

АННОТАЦИЯ

В данной статье, написанной Филипом Проузом, анализируются переводы антропонимов с английского языка на узбекский в «Убийстве в Бристоле» и их факторы с учетом факторов, влияющих на понимание читателем этого произведения с лингвистической точки зрения. Поскольку имена, выбранные в качестве объектов, фактурны, имена персонажей предшествуют их функции и характеру в произведении, а затем помещаются в лингвистические шаблоны. В результате в статье предлагаются шаблоны для анализа переводчиком этимологически, лексикологически, семантически и фонетически перед переводом на узбекский язык.

Ключевые слова: антропонимы, транслитерация, англо-узбекский перевод, лексикология, фонетика, орфография.

KIRISH

Filipp Prous - rejissyor va dizayner bo'lib, 1970 yildan 2004 yilgacha Glazgodagi Citizens teatrida rejissyorlar triumviratidan biri bo'lgan. Prous Slade san'at maktabida tahsil olgan va 1970 yildan boshlab Citizens Company direktori Giles Havergal va Robert Devid MakDonald bilan birga edi, u ilgari Havergal bilan Uotford saroyi teatrida ishlagan. Prowsening Citizens teatridagi so'nggi spektakli 2004 yilda Tomas Otveyning "Venetsiya qo'riqxonasi" edi. U Fuqarolar teatri bilan 70 dan ortiq spektakllarni boshqargan va loyihalashtirgan va butun dunyo bo'ylab opera, balet va drama uchun dizayn va rejissyorlik qilgan. Uzoq muddatli badiiy hamkorlar orasida aktyor Glenda Jekson va rejissyor/xoreograf Jefri Koli ham bor. National Life Stories 2005-yilda Britaniya kutubxonasi tomonidan saqlanayotgan An Oral History of Theatr Design to'plami uchun Gudson bilan og'zaki tarix suhbatini o'tkazdi. Nafaqaga chiqqunga qadar Prows Slade tasviriy san'at maktabida "Teatr dizayni TIV" kursida dars bergan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA ISHLANISH METADOLOGIYAKASI

Maqola uchun tadqiqot davomida qiyosiy adabiyotlar, lingvistik atamalarning qarama-qarshi va tavsifli tarjima hamda badiiy tarjimaning stilistik tahlillari o'rganildi.

Natijalarga uch xil qarash bilan nazar tashlash mumkin. Birinchidan, nomlar tarjima qilinishi kerakmi yoki ayrim tarjimonlar ularni tarjima qilganmi, agar shunday bo'lsa, tarjima tiliga qanday tarjima qilinganini tekshirish. Ikkinchidan, obyektlarni tarjima qilish uchun ishlatiladigan strategiya va usullarni ko'rib chiqish va yechimni ko'rsatish. Uchinchidan, inglizcha-inglizcha taqqoslash va zidlash orqali ismlarning semantik yoki tavsifiy ma'nosini o'rganishdan iborat. Kishi nomlariga xos xususiyatlarni o'rganuvchi onomastikaning bir bo'limi antroponimikadir. Antroponimlar, eng avvalo so'zdir. Ular tilboyligining bir qismini tashkil qiladi. Shu bilan birga ular o'ziga xos qator xususiyatlarga. Antroponimlar etimologiyasi va orfografik transformatsiyaga uchraganligi hamda tarjimonning qarashlari orqali tahlil qilinadi.

NATIJA

Ushbu maqolada o'nga yaqin antroponimlar leksikologik, etimologik, morfologik va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilindi. Tadqiqotlar onomastika ba'zi muammoli jihatlari, ismlarning o'simlik va ovqatlar nomi bilan aloqador jihatlari ham qisman o'rganildi va turli yechimlar taklif qilindi.

MUHOKAMA

ANTROPONIMLAR - kishilarning o'ziga xos ismlari (shaxs va guruh): shaxs ismlari, otasining ismi (otasining ismi), familiya, umumiy ismlar, taxalluslar, taxalluslar, taxalluslar, kriptonimlar (yashirin ismlar) Badiiy adabiyotda qahramonlarning nomlari badiiy obrazni qurishda ishtirok etadi. Qahramonning ismi va familiyasi, qoida tariqasida, muallif tomonidan chuqur o'ylab topilgan va u ko'pincha qahramonni tavsiflash uchun foydalanadi. Belgi nomlari uch xil bo'ladi:

ma'noli, nutqiy va semantik jihatdan neytral. Ma'noli odatda qahramonni to'liq tavsiflovchi familiyalar deb ataladi. O'zbek tili lug'at boyligining kattagina qismini insonlarga qo'yiluvchi maxsus nomlar tashkil etadi. Kishilarning atoqli otlari fanda antroponimlar deb yuritiladi. Antroponim (lotincha: antropos - odam, onima - ism, nom) kishi nomi demakdir. Kishi nomlariga xos xususiyatlarni o'rganuvchi onomastikaning bir bo'limi antroponimikadir. Antroponimlar til lug'at tarkibida o'z o'rniga va tizimiy xususiyatlariga ega. Yuqorida qayd qilinganidek, har bir onomastik tizim yana mayda tizimchalarga bo'linadi. Jumladan, atoqli otlar sistemasiga kiruvchi antroponimlar ham o'z navbatida boshqa mayda sistemalarga bo'linadi. Bular quyidagilar:

Ismlar, familiyalar, ota ismlari, taxalluslar, laqablar

Leksikologik o'zgarishlar:

Take care of yourself -- aslida o'zinga g'amho'rlik qil deb tarjima qilinadi. Lekin asarda badiiyoq chiqishi uchun o'zingni ehtiyot qil deb tarjima qilingan.

Empty streets -- bo'sh ko'chalar degan ma'noni beradi asarda chiroyliroq chiqishi uchun ko'chalar suv quygandek jim-jit edi deb tarjima qilingan.

Semantik o'zgarishlar:

Then he quickly put his coat on and went out -- keyin u tezlik bilan paltosini oldi va chiqib ketdi deb tarjima qilinishi kerak edi, ammo , keyin u shoshilganicha uydan paltosini olib chiqib ketdi deb tarjima berilgan bu esa asar badiiyligini oshirgan .

He decided where the lorries went every day --- u har kuni yuk mashinalarini qayerga borishiga qaror qabul qiladi degan tarjima kelib chiqadi , lekin , u yuk mashinalarining har kuni qayerga yuborilishini hal qilardi deb tarjima qilinganligi sababli asarga badiiylilik qo'shgan.

Semantik o'zgarishlar:

It was still raining heavily --- antonomik tarjima orqali ya'ni darakni inkor , inkorni darak qilish orqali, darak gap inkor tarjima qilingan. (Yomg'ir yog'ishdan to'xtamagan edi) deb tarjima qilingan.

Fonetik o'zgarishlar:

Peter – Pitir, John – Jon, Jeff Beck -- Jef Bek, Bob Steel -- Bob Still, Manchester – Manchestir, Birmingham – Briminghem, Bristol – Bristol, London – London, Tewkesbury -- Tivkesbari

Deb atoqli nomlar (ismlar) va joy nomlari bir nechta harflarning tushishi va qo'shilishi orqali tarjima qilingan.

Ko'rinadiki, antroponimlar o'zbek tili leksik sistemasida ma'lum o'ringa ega. Faqat ungagina xos bo'lgan indikatorlar mavjudligi bilan ham xarakterlanib turadi. Shuning uchun ham onomastik asosida olib borish kerak. Ismlar ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, ularda jamiyatning madaniyatli va ijtimoiy hayoti aks ettirilgan bo'ladi. Ismlar ma'lum bir shaxsning avlodi, uning jamiyatda tutgan o'rni haqida ham xabar beradi. Har bir ism ma'lum bir sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. U ommabop yoki kam qo'llanuvchi bo'lishi mumkin. Ular bir nom o'z tarixi, "biografiyasi" va "geografiyasi"ga ega. Ismlar lingvostilistik jihatdan real yoki to'qima bo'lishi mumkin.

XULOSA

Ushbu maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga gaplarning va so'zlarning,so'z birikmalarining tarjimasidagi turli kichkina muammolarning bir nechtasi izohlari va matndagi ma'nolarining muqobillashtirilgan va uslubiy bo'yoqqa asoslanganlari berilishiga harakat qilindi. Har bir atoqli otlar ma'lum bir sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Har bir nom o'z tarixi biografiya va geografiyasiga ega bo'ladi. Nomlar shaxslarni o'zaro farqlash ehtiyojidan tashqari ijtimoiy-lisoniy vazifasiga ko'ra ism beruvchi ning muayyan maqsadini ham ifoda etadi. Turli xalq nomlarini turli jihatlardan: lisoniy, etimologik, fonetik, morfologik, va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, antroponimlar millatning, xalqning milliy urf-odat va an'analarini, dunyoqarashi, madaniyatini o'zida aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philip_Prowse#/search
2. uz.erf-est.org
3. <https://uz.m.wikipediya.org>.
4. <https://dictionary.cambridge.org>
5. <https://onestopblogg.com/>
6. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560).
<https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
7. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI' ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180.
<https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
8. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>